

AS VANTAGENS DA ROTEIRIZAÇÃO DE CARGAS

MATHEUS LUCENA, Fatec Zona Leste, matheus.lucena@fatec.sp.gov.br

THAINA MOTTA DE OLIVEIRA LUCIANO, Fatec Zona Leste, thaina.luciano@fatec.sp.gov.br

CELIO DARONCHO, Fatec Zona Leste, celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este estudo visa abordar sobre o conceito da roteirização de cargas, sua teoria, estrutura e sua operacionalização e o quanto se torna maior a necessidade da aplicação dessa técnica no transporte de cargas a fim de atender as demandas dos clientes nos prazos acordados, através de uma pesquisa exploratória sobre o tema e apresentando como as organizações podem beneficiar as suas operações de sua malha de transportes, fazendo uso inteligente das soluções tecnológicas atuais que entregam vantagens para a gestão de frotas e operação das empresas de transporte rodoviário, o estudo segue a partir de uma análise dos elementos teóricos que compõem o planejamento da roteirização e visa destrinchar paralelamente a isso os pontos positivos e benefícios da implementação desse sistema a fim de gerar vantagem competitiva e reduzir custos operacionais, e também as desvantagens e consequências que as empresas podem ter em suas operações por não considerar esse recurso no planejamento de suas operações.

Palavras-chave: *Logística, Transporte, Roteirização.*

ABSTRACT. *This study aims to address the concept of cargo routing, its theory, structure and operationalization and how much greater the need to apply this technique in cargo transportation in order to meet customer demands within the agreed terms, through a survey exploratory on the theme and system how organizations can benefit their transport network operations, making intelligent use of current technological solutions that deliver advantages for fleet management and operation of road transport companies, the study follows from a analysis of the theoretical elements that make up the routing planning and aims to unravel the positive aspects and benefits of implementing this system in parallel to generate competitive advantage and reduce operating costs, as well as the disadvantages and consequences that companies may have in their operations for not considering this feature when planning your operations.*

Keywords. *Logistics, Transport, Routing*

1. INTRODUÇÃO

Quando se fala em redução de custos numa organização, o planejamento se torna uma etapa fundamental em qualquer atividade, e é exatamente isso o que a roteirização de cargas visa fazer.

Com um bom planejamento e levando em consideração todas as variáveis envolvidas no processo de transporte de cargas, é possível desta forma reduzir custos e, ao mesmo tempo melhorar a qualidade do serviço prestado, tornando assim a operação mais efetiva e entregando mais valor ao cliente considerando vários aspectos no planejamento, dentre eles: as necessidades de cada cliente, o tipo de veículo a ser utilizado na operação, o tipo da carga que será transportada, condições das

estradas que podem alterar o planejamento, pedágio etc.

A partir deste ponto de partida este estudo visa abordar o processo e as vantagens que são obtidas a partir de um bom planejamento de roteirização do transporte de cargas.

O estudo se baseou em uma revisão bibliográfica realizada juntamente à fontes bibliográficas, artigos e informações na internet e do método da pesquisa exploratória que de acordo com (Prodanov e Freitas, 2013, p. 51), se trata dos preparativos da pesquisa, é o momento no qual o pesquisador define o seu objeto central a ser estudado para assim obter uma maior compreensão do assunto que será tratado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. O TRANSPORTE NA LOGÍSTICA

Para grande parte das empresas, o transporte é sem dúvida o recurso mais importante dos custos logísticos, absorvendo cerca de dois terços do total destes custos. Um bom sistema de transporte contribui para a expansão de mercados, o desenvolvimento da atividade econômica, e aumento da competitividade (BALLOU, 1993).

Nos dias atuais o transporte na gestão logística tem se tornado cada vez mais demandado, uma vez que muitas organizações cada vez mais terceirizam esse processo para focar em suas operações e visam estratégias que possam reduzir as barreiras geográficas, por conta disso é recorrente é esta atividade logística seja um recorrente alvo de estudos e abordagens científicas a fim de se entender e analisar todas as variáveis envolvidas para atender da melhor maneira às complexas necessidades decorrentes das operações de transporte locais, regionais e internacionais (ROSA, 2007).

2.2. O MODAL RODOVIÁRIO

Segundo (SOUZA E SILVA, 2014), se tratando do modal rodoviário é modal mais simples e

de maior utilização no país, seu transporte é feito por caminhões, carretas e outros tipos de veículos terrestres, para ser utilizado, basta que existam rodovias, ruas, avenidas e estradas, em boas condições de tráfego ou não.

Porém, essa facilidade de transporte se opõe ao elevado consumo de combustível, e custos incidentes à manutenção do veículo, estradas más condições e outros fatores.

2.3. O CONCEITO DA ROTEIRIZAÇÃO

O conceito da roteirização segundo Novaes (2007), teve diversos métodos desenvolvidos e que receberam a alcunha de seus criadores. Entre os mais utilizados estão: o método Clarke & Wright e o método de Varredura. A partir deles, é possível efetuar o planejamento das rotas de forma eficiente, a fim de obter a melhor execução possível.

Desta forma, o processo de roteirização pode se definir por mais de um roteiro ou sucessões de paradas para entregas de mercadorias. Assim, a frota de veículos deve ser utilizada com eficiência dentro de uma rota que resulte na redução de custos e do tempo utilizado para percorrer as determinadas distâncias (CUNHA, 2000).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No momento em que a instituição decide adquirir um sistema para roteirização, deve-se ficar atento sobre alguns pontos importantes que devem ser considerados na tomada de decisão sobre qual optar. Adquirir um roteirizador pode permitir receitas significativas, tanto do ponto de vista financeiro, com restrição de custos operacionais e melhora no nível de serviço, oferecendo ao cliente mais qualidade e contentamento. (RAVAGNOLLI, 2006)

Para o processo de roteirização ocorrer são necessárias algumas etapas, para assim buscar estruturar a melhor sequência de operações (paradas), levando em conta fatores como:

-

Tipos de veículo a serem usufruídos;

- Necessidades individuais de cada cliente
- Zona de tráfego
- Tipo de carga a ser transportada

Os veículos a serem utilizados na frota também se encaixam nesses parâmetros, tendo em vista que a autonomia de um veículo difere de outro modelo por exemplo, bem como sua despesa de conservação. Por conta disso, a escolha dos veículos também é considerada no processo de roteirização de cargas. O termo “roteirização” não é um conceito formal da língua portuguesa, mas é um termo coincidente à sua versão em inglês: “*routing*”.

Sobre o *routing*, se trata do processo de definição dos itinerários ou sequências de paradas a serem cumpridas pelos respectivos veículos, com o objetivo de direcioná-los a visitar um determinado conjunto de pontos distantes um do outro geograficamente. Além de mostrar o melhor caminho, os sistemas de ponta atuais possuem ferramentas de rastreamento que permitem autonomia ao monitorar e verificar se os veículos da malha estão cumprindo a rota.

Vale ressaltar que o melhor caminho nem sempre será o de menor distância, afinal, há diversos aspectos que podem interferir na execução, no tempo e custo de cada percurso, tais como:

- Pedágios;
- Condições das estradas;
- Volume de tráfego;
- Dentre outros.

3.1. VANTAGENS DA ROTEIRIZAÇÃO DE CARGAS

Segundo Ballou (2006), elaborar boas soluções para os problemas de roteirização e planejamento de veículos é cada vez mais difícil devido ao crescente número de delimitações. Espaços de tempo, caminhões múltiplos com distintas capacidades de peso e cubagem, tempo máximo de subsistência ao volante em cada roteiro, velocidades máximas diferentes em diferentes caminhos, dentre outros aspectos, porém, ainda sim a roteirização traz grandes benefícios para a

operação de transporte.

1. Antecipar rotas com alto tráfego

O conhecimento prévio da rota de entrega garante maior segurança tanto para o veículo quanto para a carga. É possível acompanhar o fluxo do trânsito na região e traçar a rota para evitar que o motorista fique preso no tráfego e ocorra atraso nas entregas.

2. Conservação do veículo

O condicionamento das estradas também pode ser avaliado para que os carros circulem por vias asfaltadas e melhor conservadas. Esse fator ajuda a expandir a vida útil do veículo e diminuir a índice de danos e a necessidade de reparos emergenciais.

3. Maior segurança

A segurança da carga também pode ser beneficiada com o aproveitamento desse sistema. Falando de produtos de alto valor agregado, por exemplo como produtos eletrônicos, que aumentam os riscos do transporte, resulta na importância de contar com conservação adicional.

Para diminuir as possibilidades de roubo de carga, é possível graças aos sistemas atuais optar por configurar a confecção da rota evitando regiões consideradas inseguras. Esse é um dos pontos mais importantes da atividade de prevenção de perdas e tem relação direta com a definição da melhor rota a ser seguida.

4. Tempo otimizado

A roteirização visa aprimorar a gestão do tempo e evitar percursos de longa distância, com uma rota otimizada em mãos, ganha-se agilidade e qualidade na realização das operações.

Quando se utiliza um sistema roteirizador, há a facilitação nos processos de prevenção e na solução de problemáticas que possam afetar as entregas como, por exemplo, trajetos alongados, áreas de risco e vias que possam engarrafar o veículo.

O sistema busca traçar o trajeto ideal com o objetivo de otimizar a operação de transporte,

fazendo com que a carga chegue de forma mais ágil aos clientes e ainda proporcionando tempo para realizar coletas ou outros serviços complementares ou agregar valor à empresa de outra forma, concluindo, o sistema aumenta a produtividade da equipe.

Um dos recursos mais notáveis é a opção de delimitar o itinerário de acordo com os períodos de tempo disponíveis. Em várias cidades brasileiras, existem delimitações de horários nos quais os caminhões podem ser carregados e descarregados, há também uma legislação que limita onde os veículos podem parar em bases urbanas. Em muitos casos, os próprios destinatários podem definir o limite de horário em que o recebimento de mercadoria pode ser realizado. Todos esses fatores tornam o sistema de roteirização um aliado na programação das entregas com eficácia.

5. Aproveitamento dos recursos

O resultado do nível de serviço dos atendimentos também tem potencial para aperfeiçoamento. De acordo com a capacidade de cada veículo é possível aproveitar a sua capacidade máxima e, em seguida, entregar mais pedidos em menor tempo durante uma única viagem.

6. Segurança para os motoristas

Com um trajeto planejado, os condutores ficam mais tranquilos. A chance dos motoristas se perderem (por se confundirem com a rota), andarem em velocidade alta para cumprir prazos e pegar atalhos em ruas desconhecidas e arriscadas, correndo risco de assaltos ou desastres, diminui radicalmente.

7. Redução de consumo de combustível

Com o sistema de roteirização é possível otimizar os trajetos de entrega. Essa otimização pode beneficiar na diminuição de custos com combustível e rodagem. É um conceito simples, quanto menor a distância em quilômetros rodados, menor será o consumo de gasolina, ou seja, redução de custos com a aquisição de combustível.

8. Economia na manutenção de veículos

Há outro ganho que vem da redução dos quilômetros rodados, diz respeito aos gastos com a manutenção dos automóveis, quanto menos quilômetros rodados, menor o gasto de pneus e peças.

9. Aumento da produtividade

O sistema também pode ajudar a planejar e até diminuir a quantidade necessária para atender uma entrega ou um serviço de coleta. Com a roteirização, o tempo das operações também é reduzido, permitindo a conclusão de mais atividades, dentro do expediente do motorista. Ou seja, esse aumento de produtividade pode reduzir custos com horas extras dos motoristas por exemplo.

10. Clientes mais satisfeitos

A roteirização cria trajetos aprimorados, o que permite reduzir de forma considerável a probabilidade de erros e/ou atrasos nos serviços prestados, proporcionando aos clientes um serviço de maior qualidade e deixando-os muito mais satisfeitos.

3.2. A IMPORTÂNCIA DA ROTEIRIZAÇÃO

Possuir um sistema o qual visa reduzir o tempo dentro das empresas proporcionam a satisfação e qualidade da operação e dos profissionais de transportadoras e prestadoras de serviço que procuram atender o maior número de clientes possível para preservar a entrada de faturamento em seu fluxo constante. A necessidade de preparar a ordem que os pedidos vão ser atendidos deve focar na realização de entregas e serviços dentro do prazo proposto. Já com o aumento da demanda, já não é possível programar a rota ideal manualmente, é preciso contar com um sistema desenvolvido para poder conduzir essa atividade. Outra probabilidade desse sistema é customizar seus módulos operacionais para se adaptar às necessidades e ao porte da empresa de transportes que o contratar o sistema roteirizador.

Seja lá qual for o serviço escolhido para facilitar no dia a dia, em geral, a roteirização possui a capacidade de concluir as entregas de maneira mais ágil.

3.3. CONSEQUÊNCIAS DE UM PROCESSO SEM ROTEIRIZAÇÃO

No cenário atual, o roubo de cargas e a constante insegurança da circulação nas estradas é um dos maiores contratempos de logística no Brasil, de fato, os atentados de quadrilhas especializadas se expandem a cada ano, gerando danos consideráveis ao patrimônio das empresas e colocando em risco a vida dos motoristas e demais cooperadores responsáveis pelo transporte de cargas.

Existem outros fatores que contribuem para o mau funcionamento, sem a utilização da roteirização, um dos embaraços mais marcantes estão na infraestrutura duvidosa, rotas com pavimentação prejudicada, pouca iluminação, sinalização ruim entre outras carências.

Consequentemente, essa realidade gera o aumento do tempo necessário para realizar as entregas, causa danos na frota e na carga e contribui para a eventualidade de acidentes, aumentando muito os custos logísticos, o planejamento de um roteiro é importante para a eficiência das entregas, portanto, se torna uma solução viável diante da necessidade de entregar ao consumidor a melhor experiência de compra possível, portanto a fim de melhorar esses aspectos a roteirização se torna um importante aliado para a operação de transportes.

4. CONCLUSÃO

Por conta da alta dependência do transporte rodoviário é um desafio atender as demandas dos clientes, respeitando os prazos, reduzindo custos e principalmente as distâncias geográficas e o tráfego, a fim de atender o mercado, por conta disso a roteirização é um processo que agrega, dá suporte e traz vantagens significativas para um negócio.

Dessa forma como visto, esse sistema pode resolver muito mais do que problemas relacionados a rotas e entregas, contribuindo com economia em custos operacionais e trazendo maior segurança, controle para os operadores logísticos e transparência para o trajeto realizado. O sistema de roteirização é um investimento muito útil e que, com certeza, eleva o nível de serviço e aumentando assim consequentemente a preferência dos clientes pela empresa que o utiliza.

REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Logística empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 1993

BALLOU.R.H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/Logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p

BRANDÃO, Bruna. **O que é roteirização de cargas? Porque ela é tão importante?.** Maplink Global. 2019. Disponível em:<<https://maplink.global/blog/o-que-e-roteirizacao-cargas/>>

CUNHA. **Aspectos práticos da aplicação de modelos de roteirização de veículos a problemas reais**. Revista Transportes da Anpet – Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, v. 8, n. 2, p. 51-74, novembro/2000

COBLI. **O que é roteirização? Como fazer?.** 2019. Disponível em: <<https://www.cobli.co/blog/o-que-e-roteirizacao/>>

NOVAES. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. Rio de Janeiro. Elsevier. 2007

PROBLEMAS DE LOGÍSTICA NO BRASIL.2020 disponível em :

<<https://patrus.com.br/blog/os-6-maiores-problemas-de-logistica-no-brasil-e-como-supera-los/>>

SOUZA E SILVA, Janete Joana de. **Classificação e características dos modais de transporte**. UFMT. Cuiabá. CEPA/GO. 2014. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1562/01%20Classificacao_caracteristica_modais_Logistica-CEPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

PRODANOV, Cléber Cristiano; FREITAS, Ernani César de. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Universidade

Freevale, 2013

RAVAGNOLLI, L. L. Roteirizadores para operadores logísticos: definição e apresentação. Centro Paula Souza, Jaú. 2º Sem. de 2006. p 86.

ROSA, Adriano. Gestão do Transporte na Logística de Distribuição Física: uma análise da minimização do custo operacional. São Paulo. Universidade de Taubaté. 2007.